

AVANCE DE INVESTIGACIÓN

LA PRESENCIA DE CAMÉLIDOS EN EL AUSTRO ECUATORIANO: EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA DE TEXTILERÍA EN LA MESETA DE PACHAMAMA

The Presence of Camelids in Southern Ecuador: Archaeological Evidence of Textile Industry on the Pachamama Plateau

Miguel Ángel Novillo Verdugo

Centro de Estudios Arqueológicos, El Colegio de Michoacán, A. C., México

Figura 1. Vista panorámica de la meseta de Pachamama, Ecuador.

RESUMEN. La meseta de Pachamama (Azuay, Ecuador) constituye un espacio de gran interés arqueológico pues los restos culturales en él registrados denotan actividades específicas de culturas pre-

hispanicas asentadas en la región. De esta manera, el presente artículo resulta una primera aproximación a la caracterización de la actividad textilera en el área a partir de elementos como fusayolas,

Recibido: 23/8/2016. Aceptado: 30/8/2016. Publicado: 6/9/2016.

mandíbulas de camélidos, corrales, con el fin de discutir y aportar nuevos conocimientos históricos en el austro ecuatoriano. Se matiza el área de estudio como un escenario propicio para el desarrollo de flora y fauna, pues el recurso hídrico en la zona es permanente y se presenta en toda la extensión de la meseta. Esta característica es perceptible por los diferentes momentos en que fue ocupada la meseta de Pachamama, donde se construyeron sistemas de terracería y caminos que conectan diferentes áreas constituyendo una red vial.

PALABRAS CLAVE: Pachamama, camélidos, textiles, arqueología ecuatoriana.

ABSTRACT. *The Pachamama Plateau (Azuay, Ecuador) is an area of great archaeological interest, as it contains evidence regarding the specific activities of pre-Hispanic cultures in the region. This article is an initial approach to the characterization of textile-making activity in the area based on artifacts such as spindle whorls, camelid mandibles, and corrals, in order to provide new historical knowledge about southern Ecuador. The study area is a favorable environment for the development of flora and fauna, as it contains permanent water resources across the extent of plateau. This environmental scenario was similar during periods of past occupations of the Pachamama Plateau, where terraces and roads were built to connect different areas, constituting a road network.*

KEYWORDS: Pachamama, Camelids, Textiles, Ecuadorian archaeology.

LA MESETA DE PACHAMAMA

En el sur del Ecuador, entre las provincias de Azuay y Cañar, se localiza la Meseta de Pachamama a una altura de 2800 m sobre el nivel del mar (fig. 1). Esta formación natural presenta varios componentes geográficos que modelan el relieve, como por ejemplo quebradas estacionales, arroyos, lagunas.

En este sentido, la presencia del recurso hídrico es abundante, aspecto que facilita —y facilitó— la vida y desarrollo de una variada flora y fauna, elementos circunscritos al establecimiento de culturas pasadas en este espacio. Así, la evidencia cultural material en la meseta y áreas circundantes es vas-

ta y diversa, abordando una temporalidad con periodos que van desde el Formativo (1500 a. C.) hasta la ocupación inca (1500 d. C.).

Bajo el antecedente propuesto, se postula el sitio arqueológico de Pachamama como una zona con alto potencial para la investigación. Sin embargo, esta no ha sido tratada de una manera acorde a su riqueza arqueológica, por ende el conocimiento del espacio es todavía limitado. Por ello, el presente artículo resulta un primer acercamiento a la dinámica y comprensión histórica del sitio Pachamama poniendo énfasis en el material registrado¹ de la excavación en la colina de Quichul, con actividades vinculadas a la domesticación de camélidos y producción textil.

DE LOS MATERIALES REGISTRADOS

Mediante prospección arqueológica en la meseta y áreas circundantes, se reconocieron diferentes zonas con presencia de terrazas, unidades habitacionales y ceremoniales, caminos, cerámica, lítica, entre otros (Novillo y Vargas 2015); vinculados a desarrollos culturales como narrío, cañari e inca (fig. 2).

El sector con mayor evidencia arqueológica en el sitio Pachamama se denomina Quichul, colina donde se reconocen estructuras habitacionales. Además, mediante excavación se recuperó un entierro secundario conformado por flauta de hueso decorada con grecas y punteado (pincullo), fusayolas, cerámica decorada, vasija con huesos de cobayo en su interior. Además, a 20 metros en dirección sureste se localizó un basurero con, aproximadamente, 13.000 fragmentos de cerámica, puntas de flecha, raspadores de obsidiana, percutores, manos de moler, fragmentos de taptanas² y huesos de camélido (Novillo y Vargas 2015).

La temporalidad de la cerámica recuperada en el basurero arqueológico abarca un lapso de 2000 años, es decir, existen dos industrias reconocidas:

¹ En 2011 se realizó un proyecto de investigación multidisciplinario (antropología, arqueología y arquitectura) en la provincia del Cañar, municipalidad de Déleg, con el propósito de analizar los principales componentes sociales, culturales y patrimoniales de la zona. En este sentido, mediante la labor arqueológica se registraron varios sitios arqueológicos y, consecuentemente, materiales culturales.

² La taptana es de origen cañari. Este artefacto ha sido interpretado como un tablero de juego o como un instrumento para llevar cuentas. Está elaborado en piedra y se caracteriza por oquedades en su cuerpo.

Figura 2. Camino prehispánico (Cápac Ñan) y estructura rectangular (corral) en Pachamama.

la primera, denominada cerámica narrío, correspondiente al periodo Formativo (1500 a. C.) y una segunda industria que corresponde al periodo de Desarrollo Regional e Integración (500 d. C.), que tiene como característica los rasgos antropomorfos, netamente utilitarios (Almeida 1991).³

Un componente a destacar está constituido por cuatro porciones de mandíbula (derecha e izquierda) que corresponden a camélidos, los cuales están asociados a cerámica y lítica. En este sentido, relacionando los elementos que intervienen en el proceso de producción textil, tenemos fusayolas que se emplean como pesas para hilar, huesos de camélidos de donde se obtiene lana y carne y, por último, un corral que funciona generalmente como una estructura para mantener el ganado; todos ellos elementos vinculados con la domesticación de camélidos y su consecuente producción.

INFERENCIAS Y CONCLUSIONES

Los hallazgos de restos óseos de camélidos han sido frecuentes en contextos arqueológicos a lo lar-

³ Si bien en el Ecuador existe una periodización arqueológica que define un momento específico de la historia precolumbina, sin embargo, esta fue elaborada a partir de culturas asentadas, principalmente, en la costa ecuatoriana. De esta manera, aquellas culturas ubicadas en la región andina presentan una deficiencia cronológica que limita la asociación entre un periodo y otro.

go de la región andina. De este modo, el tratamiento que se ha dado a estos datos es diverso, sea desde una perspectiva de movilidad y redes de tráfico (Nuñez 1996; Browman 1974; Göbel 2002; Murra 1944; Nielsen 2000; entre otros) o, a su vez, vinculando su aparición en contextos con actividades en la producción de textiles.

De esta manera, a partir de los datos registrados en Pachamama, se argumenta la producción artesanal de tejidos gracias a un conjunto de fusayolas (fig. 3) con formas circulares, de barro cocido y con una perforación central, que generalmente se elaboraron a partir de la reutilización de cerámica fragmentada. En estos objetos se disponía el huso, lo que provocaba la tensión de las fibras de lana o algodón hasta formar un ovillo. Otro elemento que evidencia una posible domesticación de camélidos se relaciona con una estructura rectangular (fig. 2) denominada como corral (70 metros de largo x 25 metros de ancho) que, según evidencias etnográficas, es empleada para contener el ganado (encorralar); siendo necesario, únicamente, movilizarlo en busca de pasto para su alimentación.

En un sentido amplio, los camélidos⁴ fueron aprovechados en diferentes actividades como medio de obtención de carne, lana, fibras, huesos, excremento

⁴ En la crónica de Guamán Poma de Ayala se menciona en repetidas ocasiones la utilización de llamas en diversas actividades, como por ejemplo ceremonias que se realizaban en el mes de marzo donde se sacrificaba gran cantidad de animales como ofrenda a sus ídolos y dioses (1980: 168).

Figura 3. Fusayolas y mandíbula de camélido en el sitio arqueológico Pachamama.

y como medio de carga y transporte: «Las recuas para llevar los bastimentos a todas partes, las hacían de este ganado que los españoles llaman carneros, teniendo más semejanza de camellos (quitada la corcova) que de carneros» (Guamán Poma de Ayala 1980: 232).

Aparentemente, los primeros camélidos domesticados llegaron al actual territorio ecuatoriano hace 2300 años, ya que se han encontrado varios restos óseos de esta especie en distintos sitios arqueológicos. De manera paulatina, la presencia de camélidos disminuyó considerablemente a partir de la conquista española, hasta ser casi inexistentes en la actualidad (White).

Si bien la presencia de camélidos en la región andina se remonta a cientos de años (fig. 4), hay que reconocer la diversificación de especies que se adaptaron paulatinamente a las condiciones climáticas propias de Sudamérica, pudiendo implantarse en diferentes pisos altitudinales y ecológicos. Es así que se conocen dos especies de camélidos domésticos (llama y alpaca) y dos especies en estado silvestre (guanaco y vicuña). El contraste entre la llama y la alpaca se vincula con la alimentación y resistencia, pues el primer tipo es capaz de alimentarse de un tipo de pasto grueso, mientras que el segundo necesita una alimentación de carácter variada y especial.

De este modo, se dificulta la diferenciación de los huesos hallados en contextos arqueológicos, pues la morfología de las especies de camélidos se presenta similar, principalmente entre llamas y alpacas. Además, estas especies no han sido localizadas en

sitios de altitud de páramo (Freire y Posligua 2004). Una aproximación a la comprensión de la dinámica cultural en el sitio arqueológico de Pachamama to-

Figura 4. Representación de una llama en la crónica de Guamán Poma de Ayala.

davía resulta limitada, pues, en este primer momento se reconoce la inexactitud de la temporalidad de las culturas que se desarrollaron en este espacio; es decir, no existen cronologías absolutas que nos permitan afirmar o vincular un desarrollo a tal o cual sociedad. En este sentido, un segundo momento del avance de esta investigación consiste en realizar un análisis zooarqueológico a los restos óseos de esta especie de camélidos, con la finalidad de identificar la antigüedad y tipología de estos componentes. Sin embargo, la asociación de los materiales cerámicos permite adelantar un uso de recursos faunísticos de aproximadamente 1500 años.

Sobre el autor

MIGUEL ÁNGEL NOVILLO VERDUGO es Licenciado en Historia y Maestro en Arqueología por El Colegio de Michoacán, A. C. Su línea de investigación se centra en el estudio de las bebidas prehispánicas de América. Actualmente realiza investigaciones arqueológicas en la región sur de Ecuador, donde es director del CERES (Centro Regional de Estudios Socioculturales) y profesor-investigador por la Universidad de Cuenca (migangnov@hotmail.com).

- MURRA, J. V. 2002 [1964]. Rebaños y pastores en la economía del Tawantinsuyu. Reimpreso en *El Mundo Andino: Población, Medio Ambiente y Economía*, pp. 308-327. Lima: IEP.
- NIELSEN, A. E. 2000. *Andean Caravans: An Ethnoarchaeology*. Ph.D. dissertation. University of Arizona. Ann Arbor: University Microfilms.
- NOVILLO, M., J. P. VARGAS. 2015. La meseta de Pachamama y sus áreas de influencia: aportes arqueológicos para el austro. *Anales, Revista de la Universidad de Cuenca* 58: 105-121. Ecuador.
- NÚÑEZ, L. 1996. Movilidad caravánica en el área centro sur andina: reflexiones y expectativas. En *La integración surandina cinco siglos después*, editado por X. Albó, M. I. Arratia, J. Hidalgo, L. Núñez, A. Llagostera, M. I. Remy y B. Revesz, pp. 43-61. Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de las Casas», Cuzco.
- WHITE, S. (SIN FECHA). Alpacas y llamas como herramientas de conservación en el páramo. Cuenca, Ecuador.

REFERENCIAS CITADAS

- ALMEIDA, N. 1991. *Nuevos estudios sobre El Azuay aborigen*. Serie de publicaciones sobre investigaciones 1. Cuenca, Ecuador: Universidad del Azuay.
- BROWMAN, D. L. 1974. Pastoral nomadism in the Andes. *Current Anthropology* 15: 188-196.
- FREIRE PAREDES, A. M., A. I. POSLIGUA VITERI. 2004. Evidencias de camélidos en el sitio Putushio a través de tres periodos de ocupación: Formativo, Desarrollo Regional e Integración. Tesis de Licenciatura en Arqueología. Guayaquil, Ecuador: Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos, Escuela Superior Politécnica del Litoral.
- GÖBEL, B. 2002. La arquitectura del pastoreo. Uso del espacio y sistema de asentamientos en la Puna de Atacama (Susques). *Estudios Atacameños* 23: 53-76.
- GUAMÁN POMA DE AYALA, F. 1980 [1615]. *Nueva crónica y buen gobierno*. Editado por J. V. Murra y R. Adorno. Traducciones del quechua por J. L. Urioste. 3 tomos. México, D. F.: Siglo XXI.